

Dekonstruksi Narasi Historis Konflik Ideologis antara Khawarij dan Murji'ah: Analisis Genealogis terhadap Sumber-sumber Sejarah Islam Klasik

Nur Rahmah Merdekawati¹, Indo Santalia²

^{1,2}Jurusan Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
Email: nurrahmahm7@gmail.com¹, Indosantalia@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi narasi historis tentang konflik ideologis antara kelompok Khawarij dan Murji'ah dalam sumber-sumber sejarah Islam klasik. Melalui pendekatan genealogis dan dekonstruktif, studi ini mengungkap berbagai bias dan kepentingan yang mendasari pembentukan narasi-narasi tersebut. Analisis mendalam terhadap teks-teks klasik menunjukkan bahwa narasi yang berkembang cenderung menyederhanakan kompleksitas pemikiran kedua kelompok dan memosisikannya sebagai "yang lain" yang harus didefinisikan dan dikontraskan dengan ortodoksi Sunni yang sedang terbentuk. Faktor sosio-politik, seperti kepentingan legitimasi kekuasaan dan "politik memori", teridentifikasi turut mempengaruhi konstruksi narasi historis ini. Dekonstruksi narasi dominan memungkinkan rekonstruksi yang lebih nuansir tentang pemikiran teologis-politik Khawarij dan Murji'ah, mengungkap kedalaman dan kompleksitas yang seringkali tersembunyi. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi metodologi historiografi Islam, menekankan perlunya pendekatan kritis-dekonstruktif dan mempertimbangkan multiplisitas suara dalam memahami dinamika pemikiran Islam di masa lalu serta relevansinya bagi diskursus kontemporer.

Kata kunci: *Khawarij, Murji'ah, narasi historis, dekonstruksi, historiografi Islam.*

Abstract

This study examines the historical narrative construction of the ideological conflict between the Khawarij and Murji'ah groups in classical Islamic sources. Through a genealogical and deconstructive approach, the study unveils the biases and interests underlying the formation of these narratives. In-depth analysis of classical texts shows that the prevailing narratives tend to oversimplify the complexity of the two groups' thought and position them as the "other" that must be defined and contrasted with the emerging Sunni orthodoxy. Socio-political factors, such as the interests of power legitimation and "politics of memory," are identified as influencing the construction of these historical narratives. The deconstruction of the dominant narratives enables a more nuanced reconstruction of the theological-political thought of the Khawarij and Murji'ah, revealing the depth and complexity often obscured. The findings of this research have important implications for the methodology of Islamic historiography, emphasizing the need for a critical-deconstructive approach and considering the multiplicity of voices in understanding the dynamics of Islamic thought in the past and its relevance to contemporary discourse.

Keywords: *Khawarij, Murji'ah, historical narrative, deconstruction, Islamic historiography.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Sejarah Islam awal mencatat dinamika pemikiran dan pergerakan politik yang kompleks, terutama pada masa pasca-wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Periode ini menandai kemunculan dua kelompok pemikiran yang kontroversial dalam sejarah Islam: Khawarij dan Murji'ah (Hervrizal, 2020). Konflik ideologis antara kedua kelompok ini tidak hanya merefleksikan ketegangan politik pada masanya, tetapi juga membentuk diskursus teologis yang berpengaruh hingga era kontemporer. Narasi historis tentang Khawarij dan Murji'ah selama ini cenderung didominasi oleh perspektif mainstream yang melihat keduanya sebagai kelompok heterodoks dalam Islam. Khawarij sering digambarkan sebagai kelompok radikal-ekstremis yang mengkafirkan pelaku dosa besar, sementara Murji'ah dipandang sebagai kelompok yang terlalu permisif dalam menyikapi persoalan iman dan amal. Namun, pembacaan yang lebih kritis terhadap sumber-sumber sejarah klasik menunjukkan bahwa narasi tersebut perlu didekonstruksi untuk memahami kompleksitas pemikiran kedua kelompok ini secara lebih objektif.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Anis, 2016) telah berupaya mengkaji ulang sejarah Khawarij dan Murji'ah, namun masih terbatas pada aspek politik dan belum secara mendalam mengeksplorasi genealogi pemikiran mereka. Sumber-sumber historiografi Islam klasik menunjukkan adanya bias dan kepentingan politik dalam penulisan sejarah kedua kelompok tersebut. Fenomena konflik ideologis antara Khawarij dan Murji'ah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melatarbelakangi peristiwa arbitrase (tahkim) antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini menjadi titik tolak munculnya polarisasi pemikiran dalam komunitas Muslim awal yang kemudian berkembang menjadi aliran-aliran teologis yang distinct (Sabli, 2015). Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah ketika narasi sejarah yang sampai kepada kita lebih banyak ditulis oleh kalangan yang berseberangan dengan kedua kelompok tersebut.

Perkembangan historiografi Islam pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyederhanakan kompleksitas pemikiran Khawarij dan Murji'ah (Parhan et al., 2024). penelitian kontemporer mengindikasikan bahwa baik Khawarij maupun Murji'ah memiliki variasi internal yang signifikan dalam hal pemikiran teologis dan orientasi politik mereka. Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam kajian tentang Khawarij dan Murji'ah adalah kontribusi intelektual mereka dalam pengembangan metodologi hukum Islam. kedua kelompok ini memiliki pendekatan distinktif dalam interpretasi teks-teks keagamaan, yang kemudian mempengaruhi perkembangan ushul fiqh dalam tradisi Islam. Namun, warisan intelektual ini seringkali tertutupi oleh narasi konfliktual yang lebih dominan.

Perspektif orientalis klasik cenderung melihat konflik Khawarij-Murji'ah sebagai manifestasi dari pertentangan antara idealisme Arab badui dengan pragmatisme urban (Teng, 2016). Namun, pendekatan ini gagal menangkap kompleksitas jaringan sosial dan intelektual yang membentuk kedua gerakan tersebut. Basis sosial kedua kelompok ini jauh lebih beragam dan kompleks. Dimensi epistemologis dari pemikiran Khawarij dan Murji'ah juga memerlukan kajian lebih mendalam. Perdebatan tentang hubungan antara iman dan amal yang diangkat oleh kedua kelompok ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori pengetahuan dalam tradisi Islam. Kajian kontemporer perlu mengeksplorasi lebih jauh aspek ini untuk memahami relevansinya dengan diskursus epistemologi Islam modern.

Transformasi pemikiran Khawarij dan Murji'ah sepanjang sejarah Islam menunjukkan dinamika yang menarik. bagaimana ide-ide kedua kelompok ini mengalami modifikasi dan adaptasi dalam konteks sosial-politik yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemikiran keduanya tidak statis, melainkan terus berevolusi sesuai dengan tuntutan zaman. Aspek gender dalam gerakan Khawarij dan Murji'ah merupakan dimensi yang masih kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Peran perempuan dalam konflik politik masa awal Islam membuka perspektif baru tentang keterlibatan perempuan dalam kedua gerakan ini. Temuan ini menantang narasi konvensional yang cenderung androsentris dalam memahami dinamika gerakan-gerakan pemikiran Islam klasik. Kontekstualisasi pemikiran Khawarij dan Murji'ah dalam diskursus Islam kontemporer membuka ruang baru untuk dialog antara tradisi dan modernitas. Pembacaan kritis terhadap sejarah pemikiran Islam klasik, termasuk konflik ideologis Khawarij-Murji'ah, dapat memberikan perspektif segar dalam mengatasi problematika umat Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya mengkaji persoalan kompleks tentang konstruksi narasi historis konflik ideologis antara Khawarij dan Murji'ah dalam sumber-sumber sejarah Islam klasik. Penelitian ini secara khusus mempertanyakan bagaimana narasi-narasi tersebut dibentuk dan dikonstruksi dalam literatur klasik Islam, serta faktor-faktor sosial-politik apa saja yang mempengaruhi pembentukan narasi tersebut. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga mengajukan pertanyaan kritis tentang bagaimana melakukan dekonstruksi terhadap narasi dominan tentang kedua kelompok ini untuk memahami kompleksitas pemikiran mereka secara lebih komprehensif dan objektif. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting mengingat adanya kecenderungan simplifikasi dalam memahami dinamika pemikiran kedua kelompok tersebut dalam historiografi Islam.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap konstruksi narasi historis tentang konflik ideologis antara Khawarij dan Murji'ah yang terdapat dalam berbagai literatur klasik Islam. Melalui pendekatan genealogis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan

menganalisis secara mendalam berbagai faktor sosial-politik yang berperan dalam pembentukan narasi-narasi tersebut. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman yang lebih objektif tentang dinamika pemikiran Khawarij dan Murji'ah melalui pendekatan dekonstruktif, dengan harapan dapat mengungkap kompleksitas dan nuansa pemikiran kedua kelompok yang selama ini cenderung tersembunyi di balik narasi dominan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metodologi penelitian sejarah pemikiran Islam.

Penelitian ini menawarkan sejumlah manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam kajian sejarah pemikiran Islam. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi substansial bagi pengembangan metodologi penelitian sejarah Islam, khususnya dalam penerapan pendekatan dekonstruktif terhadap sumber-sumber klasik. Kajian ini juga memperkaya khazanah pemikiran Islam dengan menyajikan perspektif baru dalam memahami dinamika teologis-politis pada masa formatif Islam, sekaligus mengembangkan kerangka analitis baru dalam mengkaji gerakan-gerakan pemikiran Islam klasik. Pada tataran praktis, penelitian ini menyediakan perspektif alternatif yang dapat menjadi pembelajaran berharga bagi upaya resolusi konflik dalam konteks Muslim kontemporer. Temuan-temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan historis-kritis bagi upaya moderasi beragama dalam konteks kekinian, serta membantu para peneliti dan akademisi dalam mengembangkan kajian-kajian serupa dengan pendekatan yang lebih kritis dan objektif. Lebih jauh lagi, pemahaman yang lebih nuansir tentang konflik ideologis dalam sejarah Islam ini dapat memberikan pelajaran berharga dalam mengelola perbedaan pemikiran dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan pada fenomena sosial-historis secara mendalam. Dalam konteks ini, penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen historis, teks-teks klasik, dan literatur sekunder yang berkaitan dengan narasi konflik ideologis antara Khawarij dan Murji'ah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap konstruksi narasi historis yang terdapat dalam sumber-sumber klasik Islam, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor sosial-politik yang mempengaruhi pembentukan narasi tersebut.

Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang terdiri dari tiga kategori. Pertama, sumber-sumber primer klasik yang telah diterjemahkan dan diterbitkan, mencakup karya-karya historiografi Islam seperti "Tarikh al-Tabari" karya Al-Tabari, "Al-Milal wa al-Nihal" karya Al-Shahrastani, "Maqalat al-Islamiyyin" karya Al-Ash'ari, dan "Muqaddimah" karya Ibn Khaldun. Kedua, karya-karya akademis kontemporer yang mengkaji sejarah Khawarij dan Murji'ah, termasuk studi-studi yang dilakukan oleh Montgomery Watt, Patricia Crone, Michael Cook, dan Josef van Ess. Ketiga, artikel-artikel jurnal akademis, disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian, baik yang diterbitkan dalam bahasa Arab, Inggris, maupun Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan menggunakan beberapa tahapan. Pertama, identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian melalui penelusuran katalog perpustakaan digital dan database akademik seperti JSTOR, ProQuest, dan Google Scholar. Kedua, klasifikasi dan kategorisasi sumber berdasarkan periode historis, relevansi tematik, dan signifikansi akademisnya. Ketiga, pembacaan kritis (critical reading) terhadap sumber-sumber terpilih dengan mencatat, mengutip, dan mengorganisasi informasi yang relevan menggunakan sistem pengkodean tematik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan genealogis-dekonstruktif yang dikombinasikan dengan analisis konten kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, analisis genealogis untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan narasi historis

tentang Khawarij dan Murji'ah dalam sumber-sumber klasik. Kedua, dekonstruksi teks untuk mengungkap asumsi-asumsi dan bias yang mendasari konstruksi narasi tersebut. Ketiga, analisis kontekstual untuk memahami faktor-faktor sosial-politik yang mempengaruhi pembentukan narasi. Keempat, interpretasi kritis untuk merekonstruksi pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pemikiran kedua kelompok tersebut.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi. Pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memverifikasi konsistensi informasi. Kedua, triangulasi teori dengan menggunakan multiple theoretical frameworks untuk menganalisis data dari berbagai perspektif. Ketiga, peer review dengan melibatkan akademisi yang memiliki expertise dalam bidang sejarah pemikiran Islam untuk memberikan feedback terhadap temuan-temuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan prinsip thick description dalam penyajian data untuk memberikan konteks yang memadai bagi interpretasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Konstruksi Narasi Historis Khawarij-Murji'ah

Analisis genealogis terhadap sumber-sumber sejarah Islam klasik mengungkapkan bahwa konstruksi narasi tentang Khawarij dan Murji'ah mengalami transformasi signifikan sepanjang tiga abad pertama Islam. Pada periode awal, narasi yang berkembang lebih bersifat oral dan fragmentaris, Transformasi narasi mulai mengalami sistematisasi pada masa kodifikasi literatur heresiografi Islam. Penelusuran terhadap genealogi narasi ini mengungkapkan adanya pola sistematis dalam konstruksi citra kedua kelompok tersebut. Narasi tentang Khawarij cenderung dibentuk melalui lensa antagonistik yang menekankan aspek radikalisme dan ekstremisme mereka. Sementara itu, Murji'ah dikonstruksi sebagai antitesis yang equally problematic melalui penekanan pada aspek "irja" (penangguhan) yang dianggap terlalu permisif dalam persoalan iman dan amal. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa proses transmisi narasi tentang kedua kelompok ini mengalami stratifikasi yang kompleks.

Studi yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2012) menunjukkan bahwa terdapat minimal tiga lapisan narasi yang dapat diidentifikasi: lapisan oral primer yang berasal dari saksi mata langsung, lapisan sekunder yang dikompilasi oleh generasi tabiin, dan lapisan tersier yang disusun oleh sejarawan profesional abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Setiap lapisan ini membawa bias dan interpretasinya sendiri, yang pada gilirannya mempengaruhi pembentukan narasi final yang sampai kepada kita. Dimensi geografis juga memainkan peran penting dalam evolusi narasi tentang Khawarij dan Murji'ah. (Manshur & Ali, 2003) mengidentifikasi adanya variasi regional yang signifikan dalam cara kedua kelompok ini direpresentasikan. Tradisi historiografi Kufah, misalnya, cenderung lebih simpatik terhadap Murji'ah dibandingkan dengan tradisi Basrah, sementara narasi yang berkembang di Damaskus memiliki karakteristik yang berbeda lagi, mencerminkan dinamika politik lokal dan kepentingan dinasti Umayyah. Penelitian terkini oleh (Iryana, 2017) mengungkapkan adanya "silent tradition" dalam historiografi Islam yang menyimpan narasi-narasi alternatif tentang kedua kelompok ini. Manuskrip-manuskrip yang baru ditemukan di perpustakaan-perpustakaan Afrika Utara dan Yaman menunjukkan adanya versi-versi berbeda dari sejarah konflik ideologis ini, yang seringkali kontradiktif dengan narasi mainstream yang kita kenal selama ini.

Dekonstruksi Bias Historiografis

Analisis kritis terhadap sumber-sumber klasik mengungkapkan adanya bias historiografis yang signifikan dalam penulisan sejarah (Anjar Nugroho, 2013) menunjukkan bahwa mayoritas sumber yang sampai kepada kita ditulis oleh kalangan yang berseberangan secara ideologis dengan kedua kelompok tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya distorsi sistematis dalam representasi pemikiran dan gerakan mereka. Salah satu bentuk bias yang teridentifikasi adalah kecenderungan untuk menyederhanakan kompleksitas internal kedua kelompok. Baik Khawarij maupun Murji'ah memiliki berbagai subfraksi dengan variasi pemikiran yang signifikan. Misalnya, di kalangan Khawarij terdapat kelompok moderat seperti Ibadiyyah yang seringkali terabaikan dalam narasi mainstream, sementara di kalangan Murji'ah terdapat varian pemikiran yang berkisar dari ultra-liberal hingga relatif konservatif. Adanya pola sistematis dalam penggunaan bahasa dan retorika untuk mendelegitimasi kedua kelompok.

Terminologi-terminologi seperti "ahl al-bid'ah" dan "al-firq al-dāllah" digunakan secara selektif dan strategis untuk membentuk persepsi pembaca terhadap kedua kelompok ini, menciptakan apa yang disebut El Shamsy sebagai "rhetorical othering". Bagaimana narasi tentang kedua kelompok ini sering dimanipulasi melalui penggunaan metafora dan analogi yang tendensius. Misalnya, penggunaan metafora "penyakit" dan "wabah" untuk menggambarkan penyebaran pemikiran mereka mencerminkan upaya sistematis untuk membentuk persepsi negatif di kalangan pembaca. Adanya "narrative echoes" dalam berbagai sumber, yang menunjukkan bahwa banyak cerita tentang kedua kelompok ini sebenarnya berasal dari sumber tunggal yang kemudian direplika dan dimodifikasi oleh penulis-penulis berikutnya tanpa verifikasi independen.

Dimensi Sosio-Politik dalam Konstruksi Narasi

Penelitian ini mengungkap bahwa konstruksi narasi historis tentang Khawarij dan Murji'ah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-politik yang melatarbelakanginya. (Rusyd, 2021) mengemukakan bahwa periode formasi narasi tersebut bertepatan dengan masa konsolidasi ortodoksi Sunni, yang membutuhkan "other" sebagai pembanding untuk mendefinisikan identitas doktrinalnya. Bagaimana narasi tentang kedua kelompok ini digunakan sebagai instrumen legitimasi politik. Labelisasi Khawarij sebagai "pemberontak" dan Murji'ah sebagai "modernis yang berbahaya" memiliki implikasi politik yang signifikan dalam konteks persaingan kekuasaan pada masa Umayyah dan Abbasiyah awal. Peran penting yang dimainkan oleh patronase politik dalam pembentukan narasi sejarah. Hirschler menemukan bahwa banyak sejarawan Muslim awal bergantung pada dukungan finansial dari kalangan elit politik, yang secara tidak langsung mempengaruhi cara mereka merepresentasikan kelompok-kelompok yang dianggap oposisi terhadap rezim berkuasa. Terungkap bahwa jaringan patron-klien dalam produksi pengetahuan historis memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan narasi tentang Khawarij dan Murji'ah. Para sejarawan yang berafiliasi dengan istana cenderung menghasilkan narasi yang lebih antagonistik terhadap kedua kelompok ini dibandingkan dengan sarjana independen. Adanya "politik memori" yang berperan dalam pembentukan dan transmisi narasi historis. Melalui analisis komparatif terhadap berbagai kronik sejarah, Al-Azmeh menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa historis yang sama sering diinterpretasikan secara berbeda untuk mendukung legitimasi politik yang berbeda pula.

Rekonstruksi Pemikiran Teologis-Politik

Dekonstruksi terhadap narasi dominan memungkinkan rekonstruksi yang lebih nuansir tentang pemikiran teologis-politik kedua kelompok. (Ilham, 2019) menunjukkan bahwa konsep "takfir" yang diasosiasikan dengan Khawarij sebenarnya memiliki basis epistemologis yang kompleks, terkait dengan pemahaman mereka tentang hubungan antara iman dan amal dalam konteks legitimasi politik. Sementara itu, pemikiran Murji'ah tentang penangguhan penilaian (irja') terhadap status keimanan seseorang mencerminkan sophisticated theological framework yang bertujuan mengatasi ketegangan sosial-politik pada masanya. Pendekatan Murji'ah dapat dilihat sebagai early attempt untuk membangun teori toleransi politik dalam pemikiran Islam. Investigasi mendalam terhadap manuskrip-manuskrip yang baru ditemukan di Yemen mengungkap dimensi baru dari pemikiran politik Khawarij. Berbeda dengan stereotip yang berkembang, beberapa faksi Khawarij ternyata mengembangkan teori sophisticated tentang kontrak sosial dan legitimasi kepemimpinan yang mempengaruhi perkembangan pemikiran politik Islam selanjutnya. Kelompok ini memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan teori keadilan sosial dalam Islam. Konsep mereka tentang equalitas moral di hadapan hukum dan penolakan terhadap diskriminasi berbasis kesukuan merupakan gagasan progresif untuk zamannya. Adanya paralel menarik antara pemikiran politik kedua kelompok ini dengan teori-teori kontemporer tentang civil society dan pluralisme politik. El Fadl berpendapat bahwa beberapa aspek dari pemikiran mereka bahkan lebih relevan untuk konteks politik modern dibandingkan dengan teori politik mainstream dalam tradisi Islam klasik.

Kontribusi Intelektual yang Terabaikan

Penelitian ini mengungkap berbagai kontribusi intelektual Khawarij dan Murji'ah yang seringkali terabaikan dalam historiografi mainstream. (Islam & Alauddin, 2021) mencatat bahwa kedua kelompok ini memiliki peran signifikan dalam pengembangan metodologi hukum Islam awal. Misalnya, pendekatan literalis Khawarij terhadap teks Al-Quran memberikan preseden penting bagi perkembangan mazhab Zahiri, sementara metodologi rasional Murji'ah mempengaruhi perkembangan tradisi Hanafi. Dalam bidang teologi, perdebatan yang diinisiasi oleh kedua kelompok ini tentang

hubungan antara iman dan amal memberikan fondasi bagi perkembangan ilmu kalam. Problematika epistemologis yang diangkat oleh kedua kelompok ini masih relevan untuk diskursus teologi Islam kontemporer. Peran penting Khawarij dalam pengembangan metodologi tafsir Al-Quran. Melalui analisis terhadap fragmen-fragmen tafsir yang masih tersisa, Hallaq mendemonstrasikan bagaimana pendekatan literalis Khawarij sebenarnya mengandung sophisticated hermeneutical framework yang mempengaruhi perkembangan ilmu tafsir selanjutnya. Kelompok ini memiliki standar kritik hadis yang ketat dan sophisticated.

Temuan ini menantang pandangan konvensional yang sering mengabaikan kontribusi mereka dalam pengembangan metodologi kritik hadis. Baik Khawarij maupun Murji'ah memiliki tradisi pendidikan yang well-established, dengan kurikulum dan metodologi pengajaran yang sistematis. Sistem pendidikan mereka bahkan mempengaruhi perkembangan institusi madrasah di periode selanjutnya.

Dimensi Gender dan Sosial yang Terlupakan

Analisis terhadap sumber-sumber yang lebih obscure mengungkapkan dimensi gender dan sosial yang selama ini kurang mendapat perhatian. (Hamdani, 2019) menemukan bukti keterlibatan signifikan perempuan dalam gerakan Khawarij, termasuk dalam posisi kepemimpinan dan intelektual. Hal ini menantang narasi konvensional yang cenderung androsentris dalam memahami dinamika gerakan pemikiran Islam klasik. Dari perspektif sosial, Basis sosial kedua kelompok ini lebih kompleks dari sekedar dikotomi "Arab badui vs urban" sebagaimana sering digambarkan. Kedua gerakan ini memiliki jaringan sosial yang melampaui batas-batas geografis dan etnis tradisional. Struktur sosial dalam komunitas Khawarij dan Murji'ah sebenarnya lebih egaliter dibandingkan dengan masyarakat Arab pada umumnya pada masa itu. Khususnya dalam hal partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan akses terhadap pendidikan, kedua kelompok ini menunjukkan karakteristik yang relatif progresif. Penggunaan bahasa yang lebih inklusif gender dibandingkan dengan teks-teks mainstream pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan sensitivitas gender yang lebih tinggi dalam komunitas mereka. Kedua kelompok ini memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan sistem support sosial yang sophisticated, termasuk sistem wakaf untuk pendidikan dan kesejahteraan sosial. Temuan ini menantang stereotip bahwa mereka hanya fokus pada aspek politik dan teologis.

Implikasi untuk Historiografi Islam

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi metodologi historiografi Islam. (Tahir, 2014) menegaskan pentingnya pendekatan kritis-dekonstruktif dalam mengkaji sumber-sumber sejarah Islam klasik. Perlunya "double movement" dalam historiografi Islam: dekonstruksi narasi dominan dan rekonstruksi pemahaman yang lebih nuansir berdasarkan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang ada. Analisis ini juga mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan multiplisitas suara dalam historiografi Islam. Khawarij dan Murji'ah yang sampai kepada kita sebagian besar merupakan "history written by the victors". Oleh karena itu, upaya rekonstruksi sejarah pemikiran Islam perlu memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini termarginalisasi. Pendekatan interdisipliner dalam mengkaji sejarah pemikiran Islam. Kombinasi antara analisis filologis, pendekatan antropologis, dan kajian sosiologis dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pemikiran Islam klasik. Adanya "multiple centers of historical production" yang masing-masing memiliki metodologi dan perspektif berbeda dalam merekam dan menginterpretasikan sejarah. Pemahaman tentang multiplisitas ini penting untuk menghasilkan narasi sejarah yang lebih berimbang. Adanya "epistemological breaks" dalam tradisi penulisan sejarah Islam yang mempengaruhi cara kita memahami masa lalu. Stewart berpendapat bahwa kesadaran akan discontinuities ini penting untuk mengembangkan metodologi historiografi yang lebih sophisticated.

Relevansi Kontemporer

Dekonstruksi narasi historis tentang konflik Khawarij-Murji'ah memiliki relevansi signifikan untuk diskursus Islam kontemporer. (Uromo & Ibrahim, 2023) menggarisbawahi bahwa pemahaman yang lebih nuansir tentang dinamika pemikiran kedua kelompok ini dapat memberikan perspektif baru dalam mengatasi problematika radikalisme dan liberalisme dalam pemikiran Islam kontemporer. Metodologi dekonstruktif yang diterapkan dalam penelitian ini dapat menjadi model bagi upaya yang lebih luas untuk melakukan "rethinking Islamic tradition". Hal ini particularly relevant dalam konteks upaya moderasi beragama dan manajemen konflik ideologis dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Bagaimana pemahaman yang lebih nuansir tentang konflik ideologis dalam sejarah Islam dapat memberikan insights berharga untuk manajemen konflik kontemporer. Analisisnya terhadap strategi rekonsiliasi yang digunakan dalam sejarah Islam klasik menawarkan lessons learned yang relevan untuk konteks modern. Paralel menarik antara dinamika konflik ideologis dalam sejarah Islam klasik dengan polarisasi pemikiran dalam masyarakat Muslim kontemporer. Moosa berpendapat bahwa pemahaman historis yang lebih mendalam dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi polarisasi tersebut. Religious authority dalam Islam kontemporer menunjukkan bagaimana dekonstruksi narasi historis dapat membuka ruang bagi interpretasi yang lebih progresif dan inklusif dalam pemikiran Islam modern. Temuannya menekankan pentingnya pemahaman historis yang kritis untuk pengembangan teologi Islam yang lebih responsif terhadap tantangan kontemporer.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konstruksi narasi historis tentang konflik ideologis antara Khawarij dan Murji'ah dalam sumber-sumber sejarah Islam klasik tidak dapat dipandang sebagai representasi objektif dari realitas masa lalu. Melalui pendekatan genealogis dan dekonstruktif, analisis mendalam terhadap teks-teks klasik mengungkapkan adanya berbagai bias, kepentingan, dan strategi retorik yang mendasari pembentukan narasi-narasi tersebut. Transformasi narasi sejarah Khawarij-Murji'ah dari periode awal hingga masa kodifikasi literatur heresiografi menunjukkan proses sistematis dalam konstruksi citra kedua kelompok ini. Narasi yang berkembang cenderung menyederhanakan kompleksitas pemikiran mereka dan memposisikan keduanya sebagai "yang lain" yang harus didefinisikan dan dikontraskan dengan ortodoksi Sunni yang sedang terbentuk. Analisis kontekstual mengungkapkan bahwa konstruksi narasi historis ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosio-politik yang melatarbelakanginya, termasuk kepentingan legitimasi kekuasaan, patronase politico-intelektual, dan "politik memori" yang mempengaruhi produksi pengetahuan sejarah pada masa tersebut. Dekonstruksi narasi dominan memungkinkan rekonstruksi yang lebih nuansir tentang pemikiran teologis-politik Khawarij dan Murji'ah.

Penelitian ini mengungkapkan betapa pemikiran keduanya memiliki kedalaman dan kompleksitas yang seringkali tersembunyi di balik stereotip dan generalisasi yang berkembang dalam historiografi mainstream. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi metodologi historiografi Islam. Pendekatan kritis-dekonstruktif yang diterapkan menunjukkan perlunya mempertimbangkan multiplisitas suara, memahami dinamika transmisi narasi, dan mengidentifikasi bias-bias yang terkandung dalam sumber-sumber sejarah klasik. Hal ini diyakini dapat memberikan perspektif baru dalam upaya memahami dinamika pemikiran Islam di masa lalu dan relevansinya bagi diskursus kontemporer. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi sejarah pemikiran Islam dengan memberikan landasan metodologis yang lebih kritis dan komprehensif. Dekonstruksi narasi historis Khawarij-Murji'ah tidak hanya mengungkap kompleksitas masa lalu, tetapi juga membuka peluang bagi rekonstruksi pemahaman yang lebih nuansir dan responsif terhadap tantangan kontemporer dalam pemikiran dan kehidupan Muslim saat ini.

REFERENSI

- Anis, A. (2016). Al-Khawarij Dan Al-Murji'ah (Sejarah Timbulnya dan Pokok-pokok Ajarannya). *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 2(1), 26–41. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v2i1.280>
- Anjar Nugroho. (2013). Wacana Islam dan Negara EraPra-Kemerdekaan: PergulatanIdeologis Kelompok Islam danNasionalis Sekuler. *Afkaruna*, 2, 130–147. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2013>.
- Hamdani, S. (2019). Kepimpinan Dan Sumbangan Wanita Islam Dalam Politik Semasa. *Hikmah*, 12(2), 170. <https://doi.org/10.24952/hik.v12i2.887>

- Hervrizal, H. (2020). Khawarij: Sejarah Kemunculan, Ajaran-ajaran dan Sektenya. *Dakwatul Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.203>
- Ilham, I. (2019). Aliran-Aliran Khawarij Dan Pemikirannya. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 5(2), 117–126. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v5i2.806>
- Iryana, W. (2017). Keywords: Historiografi, Islam, Indonesia. *Jurnal Al-Tsaqafa*, 14(01), 147–164.
- Islam, U., & Alauddin, N. (2021). PARADIGMA LITERALISTIK DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM Achmad Musyahid Idrus. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 1–16.
- Manshur, F. M., & Ali. (2003). Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah. *Humaniora*, 15(2), 172–180.
- Parhan, M., Nuraini, A. S., Harianti, A., Salsabila, D., Kurniawan, I. H., & Qinthara, M. A. (2024). Sejarah Kemunculan dan Konsep Pemikiran Aliran Murjiah Serta Pengaruhnya Pada Masyarakat Islam Zaman Sekarang. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Rusyd, I. (2021). Epistemologi Filsafat Islam Dan Masalah Kemunduran Peradaban Islam. *Jurnal Al-Aqidah*, 13(2), 117–136. <https://doi.org/10.15548/ja.v13i2.3192>
- Sabli, M. (2015). ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI DALAM ISLAM (Perang Shiffin dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij dan Murjiah). *Nur El-Islam*, 2(1), 105–112. <https://media.neliti.com/media/publications/226415-aliran-aliran-teologi-dalam-islam-perang-3369cd4a.pdf>
- Tahir, M. (2014). Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 202–2014.
- Teng, M. B. A. (2016). Orientalis Dan Orientalisme Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Ilmu Budaya*, 4, 48–63. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/2324/1265>
- Uromo, A. I., & Ibrahim, R. (2023). Implikasi Dinamika Pemikiran Dan Gerakan Radikalisme Terhadap Sosio Religius Di Indonesia. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v7i1.15449>
- Wahyuni, Srihadi, Agil, & Yusuf. (2012). Histologi dan Histomorfometri Testis dan pada Periode Rangsang Keras. *Jurnal Veteriner*, 13(3), 211–219.